

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сегодня одним из приоритетных направлений дошкольного образования является формирование у детей способности и готовности быстро адаптироваться и успешно функционировать в современном обществе, используя приобретенные знания и умения. В связи с этим в условиях обновляющейся образовательной ситуации требуется комплекс системных изменений, и в первую очередь – пересмотр стратегии подготовки будущих воспитателей дошкольного образования к формированию функциональной грамотности у детей дошкольного возраста. Однако, несмотря на теоретическую и практическую значимость опубликованных результатов научных изысканий, посвященных совершенствованию подготовки специалистов в области дошкольного образования, следует отметить, что проблема формирования готовности будущих воспитателей дошкольного образования к проектированию и организации образовательного процесса, ориентированного на формирование функциональной грамотности у детей дошкольного возраста до сих пор не входила в сферу научных интересов ученых и не являлась предметом концептуальных исследований.

Проведенные исследования убедительно доказывают, что функциональная грамотность, приобретенная еще в период получения общего среднего образования, расширяется и углубляется при обучении в учреждении высшего образования в процессе формирования следующих универсальных компетенций: способности к восприятию, обобщению, анализу информации, к постановке цели и выбору путей ее достижения; умения логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации [2].

Особый интерес в контексте исследуемой проблемы представляет определение сущности и структуры функциональной грамотности студента. Опираясь на работы Н.Ф. Радионовой, А.П. Тряпицыной, О.Е. Лебедева, Н.А. Назаровой, П.И. Фроловой, рассматриваем функциональную грамотность будущего воспитателя дошкольного образования как уровень образованности, являющийся необходимой составляющей современного профессионального образования, представляющий совокупность предметных, метапредметных, интегративных знаний, умений, навыков и способов решения жизненных и профессиональные задачи в различных сферах деятельности. Структурно функциональная

грамотность будущих педагогических работников учреждений дошкольного образования можно представить как взаимосвязанные компоненты: когнитивный (знания), мотивационный (осознание собственных образовательных потребностей, целей и ценностно-смысловых представлений к содержанию и результату деятельности, на активное включение в образовательный процесс, познание нового в рамках изучения учебных дисциплин, положительную мотивацию к проявлению компетентности), деятельностный (предметные умения и навыки, наличие умений, опыта успешного осуществления необходимых действий самостоятельной и научно-исследовательской работы на базе имеющихся знаний, а также выбора способа планирования и осуществления деятельности по решению различных учебных задач), рефлексивный (способность к планированию в соответствии с представлениями о своих подлинных возможностях, целях, обстоятельствах; аналитическому рассмотрению личной деятельности, выработке собственной позиции в процессе сопоставления новой информации и имеющихся знаний), личностный (личностные качества) и профессионально-педагогический (профессионально-педагогические умения и навыки), выполняющие двойную функцию, связанную с образованием профессиональной компетентности и являющиеся связующим звеном между грамотностью и компетентностью, векторами формирования функциональной грамотности [7].

Согласно концепции разработанной С.А. Мацкевича, образование является интегральным процессом. Процесс подготовки педагогических кадров призван передавать и транслировать способы деятельности, которые не сводятся к умению или навыку, а являются составляющими способа деятельности как целостной и более укрупненной единицы любой деятельности, в том числе и профессиональной. По мнению ученого, подготовка педагогических кадров – адаптация и доведение до способа деятельности полученных в процессе обучения знаний, умений и навыков к выполнению конкретной работы и занятия определенного социального положения [6].

Теоретико-методологические основы исследования сущностных характеристик и целевых ориентиров проектирования и реализации процесса подготовки будущих воспитателей дошкольного образования к формированию функциональной грамотности у детей дошкольного возраста могут быть представлены с позиций различных методологических подходов: аксиологического, деятельностного, системного, технологического, компетентностного и др. По мнению Н.В. Винокурова, О.В. Мазуренко, следование ключевым идеям данных подходов можно обозначить как необходимые педагогические условия для формирования функциональной грамотности и развития профессиональной компетентности будущего воспитателя дошкольного образования [4].

В основу проектирования и реализации процесса подготовки будущих воспитателей дошкольного образования к формированию функциональной грамотности у детей дошкольного возраста положен синтез методологических подходов и соответствующих им принципов. На наш взгляд, одними из ведущих являются положения системно-деятельностного подхода (Н.Г. Алексеев, Г.С. Батищев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Э.Г. Юдин и др.),

интегрируемого системный подход к организации образовательного процесса и его деятельностную интерпретацию, т.е. понимание образовательного процесса как совокупности многообразных взаимосвязанных и взаимообусловленных видов деятельности всех задействованных в нем субъектов по развитию жизненного опыта (по учению, воспитанию, развитию). Как отмечают ученые, содержательное наполнение функциональной грамотности всегда связано с деятельностью и включает указания на группу требований к человеку, обеспечивающих ее успешность. Данное положение находит подтверждение и в пересмотренных рекомендациях ЮНЕСКО о международной статистике образования, результатами которых стало определение функционально грамотного человека как способного участвовать во всех видах деятельности, в которых грамотность необходима для ее эффективного функционирования. По мнению В.И. Слободчикова, только с помощью деятельности можно строить и преобразовывать любые объекты, а для этого необходимо овладеть общими способами преобразующей деятельности. Для успешного осуществления такой деятельности будущий воспитатель дошкольного образования должен быть функционально грамотным [9].

Многочисленные формулировки, очерчивающие широкие границы понятия функциональной грамотности, позволяют определить ее в качестве необходимого условия полноценной жизни индивида, подчеркивая ее деятельностный характер. На данных факт также указывают исследования, в которых особое внимание при модернизации программ подготовки педагогических кадров уделяется деятельностному подходу (развитие профессиональных действий, исследовательских компетенций и рефлексивного отношения к своим действиям) [11].

Среди методологических подходов также следует выделить актуальность и положения культурологического подхода (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, Н.Б. Крылова, В.Т. Кудрявцев и др.), которые представлены совокупностью взглядов и способов проектирования и организации образовательного процесса на основе ценностно ориентированного содержания образования, приоритета культуры в образовании, развития общей интеллектуальной культуры и духовного начала личности, обеспечения ведущей роли социокультурного контекста развития воспитанника, установки на диалог культур, изучения традиций и ценностей, самобытности национальной культуры в контексте мировой культуры.

С позиций системного подхода феномен культуры может быть представлен как системная структура, которая выражена предметным бытием культуры. В исследовании Л.М. Перминовой предметное бытие культуры представлено взаимосвязью двух форм бытия: материальной и духовной. Материальная форма предметного бытия включает: тело, техническую вещь и социальную организацию; духовная форма культурной бытийности включает знания, ценности, продукты мыслительной деятельности. С позиций культурологического подхода и имитационного моделирования возможна конкретизация объектов, образующих некоторое «минимальное поле», в котором осуществляется формирование функциональной грамотности (минимальное поле функциональной грамотности) как условия социализации человека. В отношении всех объектов, образующих

минимальное поле функциональной грамотности, по мнению автора, следует формировать функциональную грамотность, связывая ее результаты с возможностью социализации личности. Минимальное поле функциональной грамотности представляет системную структуру функциональной грамотности человека, каждый из элементов которой имеет свое содержание [8, с. 14].

Методологическим основанием формирования функциональной грамотности студентов также является личностно ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, М.В. Кларин, В.В. Сериков, З.М. Шевченко, Е.Е. Юсеф, И.С. Якиманская и др.), представленный совокупностью взглядов, способов проектирования и организации образовательного процесса, при которых личность понимается как главное действующее лицо образовательного процесса. Учет основных положений данного подхода позволит будущему воспитателю дошкольного образования создать условия для развития личности воспитанника в ее целостности, уникальности и автономности, открывающих возможности для его позитивной социализации, обеспечит дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания, возможность выбора индивидуальной образовательной траектории в соответствии с возможностями, способностями и потребностями воспитанников дошкольного возраста. В рамках личностно ориентированного подхода, осуществляется обращенность к личности обучаемого, его самобытности, уникальности, неповторимости, с направленностью на обеспечение самоопределения личности и на создание условий для ее самореализации.

Положения компетентностного подхода (О.А. Акулова, А.Л. Андреева, И.С. Батракова, Е.С. Заир-Бек, В.А. Кальней, Н.Ф. Радионова, Д. Равен, С.А. Писарева, А.П. Тряпицына, Н.В. Чекалева, И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов и др.) рассматриваются как методологическая основа построения непрерывного и целостного образования, направленного на формирование функциональной грамотности будущего воспитателя дошкольного образования. Представлен он совокупностью взглядов и способов проектирования и организации образовательного процесса, которые характеризуются нацеленностью на формирование компетенций, усилением практико-ориентированности деятельности, использованием накопленного опыта и созданием условий для формирования у будущих воспитателей дошкольного образования социального опыта. В связи с этим образовательный стандарт дошкольного образования в качестве основополагающих задач определяет создание полноценного пространства и организацию комплексного сопровождения индивидуального развития ребенка дошкольного возраста, способствующего благоприятной социализации и формированию компетенций, базирующихся на общечеловеческих и национальных ценностях, воспитание творческой личности, способной к позитивным отношениям в социуме, акцентирует внимание на необходимости поддержки и сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека. «Пороговым уровнем компетентности», позволяющим управлять процессом формирования компетентности и отслеживать путь этого формирования, является уровень сформированности функциональной грамотности. В рамках компетентностного подхода формирование функциональной грамотности будущих воспитателей дошкольного

образования происходит через основной содержательный компонент каждой учебной дисциплины – учебную задачу.

Выступая во взаимосвязи, представленные выше методологические подходы позволят достичь положительного результата при проектировании и реализации процесса подготовки будущих воспитателей дошкольного образования к формированию функциональной грамотности у детей дошкольного возраста.

Основными принципами реализации процесса подготовки будущих воспитателей дошкольного образования к формированию функциональной грамотности у детей дошкольного возраста являются:

– принцип гуманизации – отношение к другому как к самоценной личности, отношение к себе как к уникальной личности, отношение к себе и к другим как к динамичным системам;

– принцип диалогичности педагогического взаимодействия участников образовательного процесса – функциональные позиции должны быть гибкими, ряд функций педагога постепенно должен переходить к обучающимся;

– принцип индивидуализации обучения – выработка индивидуального стиля педагогической деятельности, в том числе, на основе развития и коррекции профессионально значимых устойчивых черт личности;

– принцип рефлексивности – как одно из условий становления целостной профессиональной личности [1];

– принцип системности – определяет роль формирования функциональной грамотности в сфере общения в едином процессе развития основных компетенций, выявляет степень сформированности функционально грамотности, а также обнаруживает связанные с этим процессом трудности;

– принцип ценностного самоопределения – предполагает, что формирование функциональной грамотности содействует выработке собственной позиции по отношению к внешним условиям [10].

В исследовании, проведенном под руководством В.И. Блинова формирование функциональной грамотности студентов возможно при реализации следующих принципов: поэтапности и непрерывности; преемственности всех ступеней образования в контексте формирования личностных, метапредметных, предметных, общих и профессиональных компетенций; индивидуального подхода к формированию функциональной грамотности на диагностической основе с учетом психологических особенностей каждого студента; персонализации обучения, предполагающей учет образовательных предпочтений и личностной мотивации обучающихся; практико-ориентированная направленность всех составляющих образовательного процесса; критериально-уровневое оценивание функциональной грамотности в процессе ее поэтапного формирования; мониторинг, анализ и систематизация результатов сформированности функциональной грамотности студентов с целью дальнейшей корректировки применяемых технологий, методов и средств обучения; целенаправленная подготовка профессорско-преподавательского состава к формированию функциональной грамотности студентов [3, с. 6].

Для выражения основных идей принципов и их практического применения можно сформулировать ряд вытекающих из них требований: роль обучающегося становится субъектной в образовательной деятельности; способы познания связаны с междисциплинарной системой знаний; интеграция образовательной и профессиональной подготовки студентов. Исходя из этого задачи проектирования и реализации процесса подготовки будущих воспитателей дошкольного образования к формированию функциональной грамотности у детей дошкольного возраста должны: содержать акцент на освоении общечеловеческих и национальных ценностей сквозь призму принципов устойчивого развития общества; отражать специфику современной социальной ситуации развития в контексте учета рисков в формировании личностных и метапредметных компетенций; включать разработку подходов к формированию и оценке функциональной грамотности и учебно-методических материалов для ее формирования и оценки сформированности.

Основными способами развития функциональной грамотности будущих воспитателей дошкольного образования являются использование практико-ориентированных методов (лично-ориентированных, деятельностных), последовательно применяемых для формирования знаний, развития предметных и профессионально-педагогических умений и навыков, личностных качеств. Данные положения также находят подтверждение в результатах исследований, выполненных под руководством А.Г. Гогоберидзе. Они позволили определить пути усиления практической направленности подготовки будущих воспитателей дошкольного образования: практико-ориентированный характер образовательного процесса; сетевое взаимодействие с организациями дошкольного и профессионального образования; обусловленность образовательной деятельности студента условиями и своеобразием профессиональной педагогической деятельности; обусловленность взаимодействия студентов и преподавателей условиями профессиональной образовательной среды [5].

Содержательные условия проектирования и реализации процесса подготовки будущих воспитателей дошкольного образования к формированию функциональной грамотности направлены на обеспечение построения содержания учебных дисциплин с учетом ориентации на самопознание, саморазвитие личности будущего педагогического работника учреждения дошкольного образования, реализация которых происходит через основной содержательный компонент учебной дисциплины – учебную задачу, направленную на развитие способности решать типовые учебные и профессиональные задачи, а также задачи взаимодействия с обществом на базе преимущественно практико-ориентированных знаний.

Таким образом, приоритетными направлениями проектирования и реализации процесса подготовки будущих воспитателей дошкольного образования к формированию функциональной грамотности у детей дошкольного возраста является разработка критериев и инструментария по оценке уровня сформированности функциональной грамотности.

Литература

1. Белкина В.Н., Степанова Т.А. Принципы подготовки педагогов дошкольного образования в контексте обновления высшего профессионального образования // Ярославский педагогический вестник. 2012. № 2. Том. II. С. 151-153.
2. Бершадская М.Б. Функциональная грамотность школьников и проблемы высшей школы // Отечественные записки. 2012. № 4. С. 122-130.
3. Блинов В.И., Рыков Е.А., Сергеев И.С. Проблема формирования функциональной грамотности студентов профессиональных образовательных организаций: методологический подход // Среднее профессиональное образование. 2019. № 8. С. 3-9.
4. Винокурова Н.В., Мазуренко О.М. Современные подходы к формированию профессиональной компетентности педагога дошкольного образования // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4.
5. Гогоберидзе А.Г., Головина И.В. Усиление практической направленности подготовки педагогов дошкольного образования // Психологическая наука и образование. 2018. № 1. С. 38-45.
6. Мацкевич В., Крупник С. Функциональная грамотность // Всемирная энциклопедия: Философия. Минск: Харвест, 2001. 312 с.
7. Назарова Н.А. Особенности развития функциональной грамотности студентов в системе современного непрерывного гуманитарно-ориентированного профессионально-педагогического образования // Проблемы педагогической инноватики в профессиональной школе: Материалы 8-й межрегиональной межотраслевой науч.-практ. конф. СПб., 2007. С. 34-37.
8. Перминова Л.М. Формирование функциональной грамотности учащихся: культурологический подход. М.: Московский институт открытого образования. 129 с.
9. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии: психология развития человека: развитие субъективной реальности в онтогенезе. М.: Шк. Пресса, 2000. 416 с.
10. Тумашева О.В. Готовность будущего учителя к формированию функциональной грамотности обучающихся // Вестник Мининского университета. 2021. № 3. С. 3-18.
11. Фролова П.И. Формирование функциональной грамотности как основа развития учебно-познавательной компетентности студентов технического вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин. Омск: СибАДИ. 2012. 196 с.